

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....7</p>	7
<p>2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....12</p>	12
<p>3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....17</p>	17
<p>4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Нёмат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....21</p>	21
<p>5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ26</p>	26
<p>6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....29</p>	29
<p>7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....33</p>	33
<p>8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....38</p>	38
<p>9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....41</p>	41
<p>10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....47</p>	47
<p>11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....52</p>	52
<p>12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....56</p>	56
<p>13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....59</p>	59
<p>14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....65</p>	65
<p>15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....70</p>	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК: :616:198.678/56790-17

Кенжаева Дилфуза Кувватовна
Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
Курбанова Зарина Хасановна

Самаркандский государственный медицинский университет

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049077>

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день множество научных работ посвящены изучению вегетативной нервной системы с нарушениями фаз менструального цикла, так установлено, что гормональные изменения во время цикла могут влиять на такие параметры, как сердечный ритм и вариабельность сердечного ритма, что

Ключевые слова: вегетативные изменения, девушки, менструальный цикл

Кенжаева Дилфуза Кувватовна
Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
Курбанова Зарина Хасановна
Самарканд давлат тиббиёт университети

ШАКЛЛАНИШ ВА ҲАЙЗ ДАВРИДА ҚИЗЛАРДА ПСИХОНЕВРОЛОГИК ВА ВЕГЕТАТИВ ЎЗГАРИШЛАР

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда кўплаб илмий ишлар вегетатив нерв тизимини ва ҳайз цикли фазалари бузилиши билан боғлиқ ҳолда ўрганишга бағишланган. Цикл давомидаги гормонал ўзгаришлар юрак ритми ва юрак ритмининг ўзгарувчанлиги каби параметрларга таъсир кўрсатиши мумкинлиги аниқланган.

Калит сўзлар: вегетатив ўзгаришлар, қизлар, ҳайз цикли.

Kenjaeva Dilfuza Kuvvatovna
Abdullaeva Nargiza Nurmatovna
Kurbanova Zarina Hasanovna
Samarkand State Medical University

PSYCHONEUROLOGICAL AND VEGETATIVE CHANGES IN GIRLS IN THE PERIOD OF FORMATION AND MENSTRUAL CYCLE

ANNOTATION

To date, many scientific works are devoted to the study of the autonomic nervous system with disorders of the phases of the menstrual cycle, so it is established that hormonal changes during the cycle can affect such parameters as heart rhythm and heart rate variability, which is the main reason for the development of the autonomic nervous system.

Keywords: vegetative changes, girls, menstrual cycle

Введение. Самая распространенная и широко обсуждаемая проблема среди заболеваний нервной системы, считается вегетативные нарушения. Это связано с масштабным распространением заболевания, затруднением диагностики, трансформацией и маскированием под различные симптомы заболеваний, частым переходом в хроническую форму [8]. По данным ВОЗ, с каждым годом возрастает процент людей с нестойкостью и лабильностью вегетативных нервной системы, и самое большое количество контингента занимает уровень среди подросткового периода, а в сравнение между гендерными различиями, преобладают девочки. Данная особенность взаимосвязана с нарушениями стабильного менструального цикла

на вегетативную нервную систему у девочек-подростков. Исследования специалистов показывают, что такие нарушения могут способствовать дисфункции вегетативной нервной системы, что выражается в различных симптомах, включая головокружение, усталость, боли и проблемы с регуляцией сердечного ритма [9].

В частности, синдром постуральной тахикардии (POTS) часто встречается у подростков с такими нарушениями и может значительно ухудшать качество жизни. Для диагностики и лечения этого состояния используются методы, такие как тест наклонного стола, электрокардиограмма (ЭКГ) и анализы крови для исключения других причин симптомов [1, 3].

Кроме того, множество научных работ посвящены изучению вегетативной нервной системы с нарушениями фаз менструального цикла, так установлено, что гормональные изменения во время цикла могут влиять на такие параметры, как сердечный ритм и вариабельность сердечного ритма, что может приводить к различным проявлениям вегетативной дисфункции [2,4], исследования в данном направлении, актуальны и важны для дальнейшего анализа, так как помогут лучше понять, как управлять такими состояниями у подростков-девочек. В подростковом возрасте у девочек вегетативные дисфункции обусловлены общностью механизмов регуляции эндокринных, психовегетативных функций, находящихся в структуре лимбико-ретикулярного комплекса [5, 7].

Лимбическая система, является частью стресс-системы, вместе с гипоталамусом, а также принимает участие в аффективно-мотивационном компоненте болевого синдрома, являясь его нейрональным субстратом. По мнению G.M.Agonoff, J.B.Feldman (2000), нейрофизиологическая основа любого эмоционального стресса, вызванного условно-рефлекторными психогенными факторами, представляет собой сдвиги в функциональном состоянии лимбической системы, и гипоталамуса [11]. Результат исследования NCANDA (2021), выявили, что у девочек - подростков имеется специфическая автономная (вегетативная) уязвимость к стрессовому нарушению сна, по сравнению с мальчиками - подростками, может способствовать повышению у них риска развития тяжелых неврологических расстройств [6,8]. Ранее проведенные исследования зарубежных авторов, обнаружили, что в период полового созревания гормоны могут влиять на сердечно-сосудистый вегетативный контроль и могут играть роль в предрасположенности девочек - подростков к ортостатической непереносимости, способствовать вазодилатации, нарушать вазоконстрикцию, уменьшать объем плазмы, способствовать гипокальциемии и церебральной гипоперфузии и способствовать чрезмерной тахикардии (Кассандра Э.Коупал с соавт., 2020). Алессин Беллато с сотрудниками Европейского университета (Италия 2023), провели более 20 исследований (с включением 1979 участников), где систематический обзор и метаанализ обнаружил доказательства снижения парасимпатической регуляции, а также изменения: снижение электродермальной активности зависящей от вариабельностью сердечного ритма у девочек-подростков на фоне полового созревания [10].

Таким образом, все выше сказанное определяет актуальность тщательного исследования психо-неврологического состояния здоровья современных девочек - подростков.

Цель исследования - изучить психоневрологическое и вегетативное нарушение у девушек с нарушением становления менструального цикла.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Многопрофильной Клиники Самаркандского медицинского государственного университета, в отделениях детской неврологии, детского отделения, консультативно-диагностической поликлиники (при Клинике). Под наблюдением находилось 47 девушек в возрасте от 14 до 17 лет, имеющих нарушение менструального цикла и проявление психовегетативного нарушения. Длительность заболевания составила от 5 месяцев до 1 года, сравнительный анализ выраженности вегетативной симптоматики, сопутствующих психоневрологических симптомов, проводился с группой, состоявшей из 25 девушек, идентичного возраста с вегетативными нарушениями, но не имеющие нарушения менструального цикла. Кроме того, использовались данные обследования контрольной группы здоровых девушек 25, идентичного возраста. Основным методом исследования был неврологический осмотр, осмотр педиатра (для исключения хронических соматических заболеваний), консультация гинеколога (для подтверждения наличия нарушения менструального цикла). Вегетативный статус оценивали с использованием анкеты А.М.Вейна (Вейн А.М., 2000)

и индекса Кердо. Психологическое обследование включало в себя шкалу самооценки Спилберг-Ханина, субъективная шкала оценки астении. Инструментальный метод исследования основывался на диагностике электроэнцефалографии, в зависимости от уровня менструального цикла. ЭЭГ проводилось с использованием стандартов, анализ фоновой ЭЭГ при закрытых и открытых глазах и следующие функциональные пробы: ритмическая фотостимуляция, гипервентиляция. При этом рутинный анализ кривых, оценивался по показателям общего функционального состояния головного мозга, с оценкой тяжести изменений на ЭЭГ, наличия очаговой и эпилептиформной активности. Фоновая запись ЭЭГ (с закрытыми глазами), использовалась для регистрации параметров спектральной мощности, а для количественного анализа ЭЭГ выбирались участки фоновой записи, не содержащие артефактов. Статистический анализ данных производился с помощью программного пакета, на индивидуальном компьютере, с помощью t-тестов, критериев Стьюдента (в норме). В случаях недостоверного распределения и оценки количественных данных, использовался критерий Манна-Уитни, при этом значение уровня значимости принималось равным $p < 0,05$.

Результаты исследования. Первостепенный результат анамнеза при опросе матерей, девушек основной группы (ОГ-47), показал, что в 56% случаях, у матерей обследуемых девушек в подростковом возрасте отмечались нарушения менструального цикла и в 33% случаях, в таком же возрасте матери наблюдались у врача-невролога с диагнозом вегетососудистая дистония.

На момент осмотра со стороны нервной системы у пациенток ОГ, основной жалобой считалось головная боль, практически в 82%, и головокружение (характер не системный) в 53% случаях, по Визуально аналоговой шкале (ВАШ) интенсивность головной боли в среднем составила $5,5 \pm 2,5$ баллов в ОГ. У 5 девушек имело место наличие внезапного головокружения с шумом в ушах, при этом кожные покровы становились бледные; признаки чувства нехватки воздуха отмечены в 28% случаях. У 3 девушек в анамнезе имело место обморок. Кроме того, частыми жалобами отмечались: нервозность, агрессивность, или отсутствие желания учиться и общения, нарушение сна. Следует отметить, что данные признаки проявлялись или в период срока менструального цикла, или ближе к этому периоду. Со стороны осмотра гинеколога, жалобой в ОГ, отмечены в виде болевого синдрома абдоминального во время менструации, в 100% случаях, с продолжительностью 1-4 дня, при этом интенсивность болевого синдрома в группе составила $7 \pm 1,9$ баллов.

В группе сравнения (СГ), головная боль составила 83%, по шкале ВАШ в среднем интенсивность равнялась $6,5 \pm 3,5$ баллам; головокружение имели 44%; чувство нехватки воздуха, нарушение сна, не стабильность психики отмечены у четверых пациенток. Со стороны гинеколога, не обнаружены нарушения (как ранее было отмечено). Следующим этапом исследования, это изучение вегетативного статуса пациенток ОГ и СГ. Вегетативные нарушения выявлены на основании таблицы Вейна, где отмечается разница между двумя сравнительными группами: в основной группе, балл составил $25 \pm 5,8$, в сравнительной группе — $18,6 \pm 3,9$, как видно показатели в ОГ достоверно выше по сравнению с СГ. В тоже время в ГК показатель равен $9,9 \pm 3$ баллам, что достоверно указывает на повышение вегетативной дисфункции в ОГ и СГ. Значение показателей Кердо, в сравнительных группах: в ОГ у пациенток отмечается в 84% случаях повышение вегетативного тонуса по симпатическому типу, а парасимпатический тип выявлен в 13% исходного вегетативного тонуса, при чем средний показатель Кердо выявил 18 ± 12 , где в группе здоровых девушек, данный показатель составляет $2,5 \pm 3,5$, что достоверно отличается от основной группы. В СГ, при оценки показателя Кердо, выявлено преобладание симпатического вегетативного тонуса. Результат анализа указывает на наличие выраженной вегетативной дисфункции, причём с высоким отрывом в сторону симпатического вегетативного тонуса.

Таблица №1

Результат анализа обследования пациенток по шкале Спилберга-Ханина, по шкале «Субъективная оценка астении»

Показатель		ОГ	СГ	КГ
Тревожность	Ситуационная	45,1±10,3***	43,0±9,0***	19,9±9,6
	Личностная	44,2±9,8***	25,1±8,1*	15,5±5,7
Астения	Общая	17,0±6,8**	12,4±5,5*	6±2,0
	Психическая	20±5,5**	16,1±7,0*	4,5±1,5
	Физическая	14,7±3,5*	14,5±3,7*	8,5±2,5

*p<0,05 ОГ-СГ по сравнению с КГ
 **p<0,01 ОГ-СГ по сравнению с КГ
 ***p<0,05

*p<0,05 ОГ-СГ по сравнению с КГ
 **p<0,01 ОГ-СГ по сравнению с КГ
 ***p<0,05

Рис. 1. Результат анализа вегетативного статуса в обследованных группах

Таблица №2

Результат анализа вегетативного тонуса в основной и сравнительной группах по показателям Кердо

Показатель	Ваготония	Симпатикотония	Эутония
ОГ	-8±3	15±9	1,0
СГ	-9±5	13±8	2,0

Показатели тревожности в исследуемых группах по шкале Спилбергера-Ханина: в сравнительных группах отмечается повышенный уровень тревоги, при этом в СГ уровень личностной тревожности намного выше, чем в КГ, и достоверно ниже; показателей в ОГ (где в группе здоровых девушек показатель ситуационной и личностной тревожности был в норме). Используя Субъективную шкалу оценки астенического синдрома, в ОГ обнаружено в 80% случаях астенизацию, кроме того в СГ, астенический синдром, практически был такого же уровня 78,7%, что свидетельствует о достоверно высоких проявлениях астении в ОГ и СГ, по сравнению с КГ.

Результат диагностики по данным электроэнцефалографии выявил следующие показатели: в основной группе у пациенток в 92% случаях обнаружены диффузные изменения биоэлектрической активности головного; мозга в виде высокоамплитудного или низкоамплитудного α -ритма, при этом, отмечается преобразованный факт заостренности на вершине, нарастание доли волнового θ -диапазона, интенсификация амплитуд по низкочастотным волнам β -диапазона (больше в затылочных зонах). В 17, 4% случаях, в этой же группе выявлены единовременные α -волны в лобных зонах с обеих сторон полушарий. У 3 пациенток показатели на ЭЭГ находились в пределах нормы, важно отметить, что не было обнаружено эпилептическая или пароксизмальная активность ни у

одной из участниц обследования. Характерной особенностью пациенток с повышенной тревожностью, на ЭЭГ, выявлено преобладание остроты α -ритма, с возрастанием участия спектральной мощности низко амплитудных волн β -диапазона высокой частотности в зоне затылка СВ обеих полушариях. У пациенток имеющих признаки астенического синдрома, отмечалось понижение спектральной мощности θ -волн диапазона, опять же в затылочной зоне с обеих сторон полушария, следовательно на снимках ЭЭГ, определены несколько типом изменения.

Выводы: Таким образом, исследование показало, что у девушек в период формирования менструального цикла, возможны дисфункции, которые связаны с несколькими факторами, один из которых наследственная предрасположенность по материнской линии, кроме того, важным элементом является обнаружение психоневрологических и вегетативных расстройств, как следствие лимбико-ретикулярного изменения головного мозга, на фоне недостаточно адаптационных возможностей подростков в условиях психоэмоционального стресса. Показана необходимость тщательного комплексного подхода к проблеме, использование психологических тестов, тестирование на уровень вегетативных нарушений, контроль биоэлектрической активности мозга. Своевременный анализ результата поведения пациентов на период формирования менструального цикла, диагностика и оптимизация

лечения, обусловлена не только улучшением качества жизни, но и профилактикой вероятного прогрессирования заболевания с присоединением другой; психосоматической патологии.

Литература

1. Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б., Чупак Э.Л., Заболотских Т.В. СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ/ учебное пособие, Благовещенск, 2014, 107 с.
2. ГЕВОРКЯН Гоар Ашотовна Клиническая эффективность дистанционной инфитатерапии при первичной олигоменорее у девочек-подростков // Дис. ...к.м.н., Москва – 2021, 141 с.
3. Елифанова О.С., Бобошко И.Е., & Новиков А.Е. Нейросоматический подход к реабилитации девочек-подростков с синдромом вегетативной дистонии. Вестник Ивановской медицинской академии, (2011). 16 (Приложение), 58-59.
4. Кох Лилия Ивановна Значимость психосоциальных факторов в формировании репродуктивного здоровья подростков. Репродуктивное здоровье детей и подростков, (2015). (6 (65)), 48-55.
5. Кузнецова И.В., & Коновалов В.А. Нарушения менструального цикла и их гормональная коррекция в контексте стрессозависимых психовегетативных расстройств. Медицинский совет, (2014). (9), 12-16.
6. М.Б. Красникова, & В.Б. Трубин (2009). Результаты изучения психического здоровья девочек-подростков — обоснование для оптимизации медицинской помощи при проведении прегравидарной подготовки будущей матери. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина, (6), 37-43.
7. Маджидова Е.Н., Абдусаттарова Г.Ш., Тураева Г.Н. КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА // «NEUROLOGIYA»—4(92), 2022, 108 с.
8. Маджидова Ё.Н., Маматкурбанов Ш.Б., Бобомуротова О.Т., Доллиева У.М. Психологические аспекты индивидуального подхода диагностики когнитивных нарушений в острейшем периоде кардиоэмболического ишемического инсульта // «nevrologiya»—4(92), 2022, 108 с.
9. Пузикова О.З., Московкина Анжела Владимировна, Линде В.А., & Денисова Т.В. (2015). Вопросы патогенеза, клиники, диагностики синдрома гиперандрогении у девочек-подростков. Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского, 94 (5), 107-113.
10. Хусинова Шоира Акбаровна, Рахимова Хидоят Мамарасуловна, Юлдашова Надира Эгамберидиевна, & Сулайманова Нилуфар Эргашевна Результаты воздействия факторов социальной среды на психоэмоциональное развитие подростка. // Достижения науки и образования, (2019). (10 (51)), 64-68.
11. Vaxendale S. (2024). The impact of suppressing puberty on neuropsychological function: A review. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 113(6), 1156–1167.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000